

தலைவன் தலைவி சமத்துவ உறவும் சுதந்திர இயல்பும்

பேரா.சோ.ஹரிபாண்டிராஜன்,
உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை(சுயநிதி),
வி.இ.நா.செ.நா.கல்லூரி(தன்னாட்சி), விருதுநகர்

Abstract :

Books such as Ettuthogai, Patuppattu, Tholkappiyam, Thirukkural describe the lifestyles of the ancient Tamils. These books highlight the cultural records of inner life and outer life. Palanthamil songs are songs that express the inner feelings of the leader and the leader. The songs reveal the leader's adult life, chaste life, and the skills of a friend to help him from adultery to chastity.

Key Words: Sangam Literature - Family - Liberty - Equality

முன்னுரை :

பண்டையத் தமிழர்களின் வாழ்க்கை முறைகளை எடுத்துக் கூறுவது எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு, தொல்காப்பியம், திருக்குறள் போன்ற நூல்களாகும். இந்நூல்கள் அகவாழ்க்கை, புறவாழ்க்கை ஆகிய பண்பாட்டுப் பதிவுகளை எடுத்துக் கூறுகின்றன. தலைவன், தலைவியின் உள்ளத்து உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் பாடல்களாகவே பழந்தமிழ்ப் பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. தலைவன் தலைவியின் களவு வாழ்க்கை, கற்பு வாழ்க்கை, களவு வாழ்வில் இருந்து கற்பு வாழ்விற்கு துணைசெய்யும் தோழியின் திறன்கள் ஆகியவற்றைப் பாடல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. இவற்றின் நிலையில் தலைவன் தலைவி இயல்புகளை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை விளக்குகின்றது.

தலைவன் களவு நிகழ்வை வெளிப்படுத்தல் :

வேளிற்காலத்தே மலரும் பாதிரியினுடைய வளைந்த மலரின்கண் துய் போன்ற, மயிர் எழுச்சியுற்று ஒழுங்குபட்ட அழகு ஒழுகும் மாமையையும், நுணுகிய வினைத்திறமமைந்த அணிகலன்களையும் உடைய தலைவியை, தரமாட்டாயா, இருந்தும் தருகின்றாயைப் போலக் காட்டி இனியதுயிலைக் கெடுத்து எழுப்பா நின்றனை, இவ்வே மாற்றச் செயலாலே நின்னைத் துணையைப் பிரிந்துறைவோர் இகழமாட்டாரோ என்பதனை,

வேளிற் பாதிரிக் கூன்மலர் அன்ன

மயிர்ஏற்பு ஒழுகிய அம்கலுழ் மாமை

நுண்புண் மடந்தையைத் தந்தோய் போல

இன்துயில் எடுப்புதி கனவே

எள்ளார் அம்ம, துணைப்பிரிந்தோரே - குறுந். 147

என்று, தலைவியைப் பரிந்து சென்ற தலைவன், தான் சென்றவிடத்தே துயிலுங்கால் தலைவியைக் கனாவிற் கண்டு விழித்து ஆற்றாமையாலே கூறும் தன்மையாக கோப்பெருஞ்சோழன் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

தலைவனின் நோய்க்கு தலைவியே மருந்து :

சிவந்த பூவினையுடைய முருக்க மரத்தினது நல்ல பட்டையை நீக்கி அதன் தண்டோடே பிடித்த தாழ்கின்ற கரகத்தையும், விரதவுணவையும் உடைய பார்ப்பன மகனே, எழுதாதே கற்றலையுடைய நினைக்குரிய மறைவின் கண் உள்ள சொற்களி கைத்தேனும், தம்முட் பிரிந்தோரைச் சேர்த்தற்குரிய தன்மையுடைய மருந்தாம் சொல் உள்ளதோ, உள்ளதாயின் கூறிக்காண். அதனை ஒழித்து என்னை இடித்துரைக்கும் இச்சொல் நின் மயக்கத்தானே எழுந்ததாம் என்னும் தன்மையை,

பார்ப்பன மகனே! பார்ப்பன மகனே!

செம்பூ முருக்கின் நல்நார் களைந்து

தண்டொடு பிடித்த தாழ்கமண் டலத்துப்

படிவ உண்டிப் பார்ப்பன மகனே!

எழுதாக் கற்பின் நிற்சொ லுள்ளும்
பிரிந்தோர்ப் புணர்க்கும் பண்பின்
மருந்தும் உண்டோ? மயலோ இதுவே!

என்று தலைவியையன்றி, தலைவன் கொண்ட நோய்க்கு வேறு மருந்தில்லை என பாண்டியன் நெடுங்கண்ணனார் உணர்த்தியுள்ளார்.

தலைவனின் மகிழ்ச்சி :

வயல்களிடத்தே ஞாயிற்றின் வரவு கண்டு தாமரை மலர் மலரா நின்றதும், அழகு பெறுகின்ற ஒளியுடைய நெற்றியையுடைய என் காதலியின் தந்தையினுடையதுமாகிய சிறந்த ஊர். போர் வீரரை ஒத்த பெரிய கொம்பினையுடைய எருமைக்கடாக்கள் நங்கையர் போன்று சிறந்த தத்தம் காதற் துணையாகிய பெண்ணெருமைகளோடு இனிதாக உறைதற்கிடனான நன்னிழன் மிக்க நீரோடையையுடைய பழனங்களின் நாப்பண் இருப்பதாம், உம் உயிரன்னவளைக் கண்டு மணந்து மகிழ்ச்சியடைவேன் என்பதனை,

மள்ள ரன்ன தடங்கோட்டெருமை
மகளி ரன்ன துணையொடு வதியு
நிழன்முதி நிலஞ்சிப் பழனத் ததுவே
கழனித் தாமரை மலருங்

கவின்பெறு சுடர்நுத றந்தை யூரே - ஐங்குறு. பா. 94

என்று மருதம் நிலத் தலைவனின் நிலையை, களவொழுக்கம் நிகழ்த்திய தலைவன், தலைவியை வரைந்து கோடற்கு வேண்டிய பொருளுக்குப் பிரிந்து போனான். அங்ஙனம் பிரிந்தவன் பொருளிட்டிக் கொண்டு மீண்டும் வரும் பொழுது தலைவியை நினைந்து தன்னெஞ்சிற்குக் கூறி மகிழ்ந்த தன்மையாக ஓரம்போகியார் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

தலைவன் தூங்காமலிருத்தல் :

ஒள்ளிய வளையலையணிந்த நங்கையொருத்தி என்னுடைய நெஞ்சத்தை எஞ்சாது கவர்ந்து கொண்டு விட்டனள். வண்டுகள் முரலுதற்குக் காரணமான குளிர்ந்த கடற்றுறையையுடைய தொண்டி யென்னும் பட்டினத்தின் மருங்கே கிடக்கும். பெரிய கடலினது முழக்கமுடைய அலைகளைப் போன்று, ஊர்துஞ்சும் நள்ளியாமத்தும், நான் தூங்கவில்லை என்பதனை,

ஒண்டொடி யரிவை கொண்டன ணெஞ்சே
வண்டிமிர் பனித்துறைத் தொண்டி யாங்க
ணுரவுக் கடலொலித் திரையென

விரவி னானுந் துயிலறி யேனே - ஐங்குறு. பா. 172

என்றுத் தலைவன் இயற்கைப் புணர்ச்சிக்குப் பின்னர்த் தலைவியை அரிதிற் பிரிந்த தலைவனுடைய மெலிவு கண்டு உனக்கு இந்நிலை எதனால் ஆனது என்று வினவிய பாங்கனுக்குத் தலைவன் கூறும் தன்மையாக அம்முவனார் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

தலைவனின் உள்ளம் :

குன்றத்தின் கண் உறைகின்ற குறவனுடைய காதல் கெழுமிய மடப்பமுடைய மகள், மன்றத்தின் கண்ணிற்கின்ற வேங்கைமலர் சிலவற்றைக் கொய்து, மலைதோறும் எழுந்தருளியிருக்கின்ற இறைவனாகிய ;குலதெய்வத்தை வழிபாடு செய்து, தேனாகிய பலியை அள்ளிச் சொரிதலானே நனைந்த நறிய கையினையுடையளாய், புதுவதாக மலர்ந்த காந்தட் பூவினது மணம் கமழ்ந்து கண்ணீர் உருக்கின்ற கண்ணையுடையளாய்த் தோன்றாநிற்கும் தன்மையை,

குன்றக் குறவன் காதன் மடமகள்
மன்ற வேங்கை மலர்சில கொண்டு
மலையுறை கடவுள்குலமுதல் வழுத்தித்
தேம்பலிச் செய்த வீர்நறுங் கையண்
மலர்ந்த காந்த ணாறித்

கலிழ்ந்த கண்ணளெம் மணங்கி யோளே- ஐங்குறு. பா. 259

என்று வரையத் துணிந்த தலைமகன் வரைவு முடித்தற்குத் தலைமகள் வருந்துகின்ற வருத்தம் தோழிகாட்டக் கண்டு, இனி அது கடுக முடியுமென உவந்த உள்ளத்தனாய் தன்னுள்ளே தலைவன் கூறும் தன்மையாக கபிலர்; உணர்த்தியுள்ளார்.

தலைவி தலைவனோடு கொண்ட நட்பு :

தலைவி, தலைவனிடம் கொண்ட நட்பு, நிலத்தைக் காட்டிலும் மிகப் பெரியதாகவும், வானத்தைக் காட்டிலும் மிக உயர்ந்ததாகவும், கடலைக் காட்டிலும் மிகவும் ஆழமானதாகவும் இருப்பதை,

நிலத்தினும் பெரிதே, வானினும் உயர்ந்தன்று

நீரினும் ஆரளவின்றே சாரல்

கருங்கோற் குறிஞ்சிப் பூக்கொண்டு

பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே - குறுந்தொகை. பா.3

தலைவி தலைவனை நினைத்து துன்பமடைதல் :

முள்ளையுடைய அடிப்பகுதியையுடைய இலவமரத்தினது ஒள்ளிய பூங்கொத்துக்களின் கண்ணுள்ள சிறந்த மலர்கள், அப்பாலை நிலத்திலே தோன்றி ஆரவாரித் தெரிகின்ற தீயினால் இயக்கமுண்டான வெங்காற்று மோதி உதிர்த்தலானே, இடியன்கண் தோன்றி நிலத்திலே உதிரா நின்ற தீப்பொறிகள் போயின நிலத்தின் மேல் உதிர்த்தற்குக் காரணமான பற்பல கிளை வழிகளையுடைய கடத்தலரிய அந்த வெவ்விய பாலை நிலத்;தே சென்றவராகிய நம்பெருமான், அழிவில்லாத உய்தற்கரிய பெருந்துன்பத்தையே, நமக்கு வழங்கி விட்டனர் என்பதை,

முள்ளரை யிலவத் தொள்ளினர் வான்பூ

முழங்கழ லசைவளி யெடுப்ப வானத்

துருமுப்படு கனலி னிருநிலத் துறைக்குங்

கவலை யருஞ்சுரம் போயினர்,

தவலி லருநோய் தலைத்தந் தோரே - ஐங்குறுநூறு. 320

என்று தலைமகன் பிரிந்து சென்று வெம்மையான பாலைநிலத்து செல்வதை நினைத்து தலைமகள் வருத்தம் அடையும் நிலையாக ஓதலாந்தையார் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

குறித்த வருவம் வரக்கண்ட தலைமகள் கூறுதல் :

இளவேனிற் பருவம் தொடங்கு முன்னர் நும்பால் ஒருதலையாக வந்து சேர்வேன். அதுகாறும் ஆற்றியிருந்திடுக என நமக்குத் தேற்றுகை கூறிச்சென்ற நம் பெருமானார் இன்னும் வந்தாரில்லை. குயிலின் பேடு தனது இனியகுரலாலே தன் காத்தற்றுணையாகிய சேவலைக் கூப்பிட்டழைத்தற்குக் கூவா நிற்பவும், நுண்மையும் கருநிறமும் உடைய மணல் தென்றற் காற்றினாலே வரி வரியாக வளைந்து தோன்றுதற்குக் காரணமான அந்த இளவேனிற் பருவமோ, இதோ வந்து விட்டதே என்பதை,

அவரோ வாரார் தான்வந் தன்றே

குயிற்பெடை யின்குர லகவ

வயிர்க் கேழ் நுண்ணற னுடங்கும் பொழுதே

-ஐங்குறு. 341

என்று, தலைமகன் பிரிந்து சென்று, மீண்டும் குறித்த பருவம் வரக் கண்ட தலைமகள் கூறும் திறனாக ஓதலாந்தையார் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முடிவுரை :

பண்டையத் தமிழர்கள் அகவாழ்வில் மிகச்சிறந்து விளங்கியுள்ளனர். தலைவன், தலைவியோடு கொண்ட அன்பினையும், தலைவி தலைவனோடு கொண்ட அன்பினையும், தலைவன் தலைவிக்கு உளவியல் அடிப்படையில் உதவும் தோழியின் நீதிநெறித்தன்மை போன்ற பல்வேறு அகவாழ்க்கை முறைநிலைகளை பாடல்கள் வாயிலாக

அறியமுடிகின்றது. இவற்றின் அடிப்படை நிலைகளில் செந்தமிழ்ப்பாட்டின் தலைவன் தலைவி இயல்புகள் அமைகின்றன.

துணைமை நின்றவை :

- பாட்டும் தொகையும்(தொகுப்பு), நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிலையம், சென்னை.